

ҚОЗОҒИСТОНДА ЎЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ БУГУНГИ ҲОЛАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Курбанов Ал-Бухорий Султанбекович¹, Кайырбекова Улбосын Сериковна²,
Торткулбаева Турсинай Абдигазиёвна³

^{1,2}Академик А.Қуатбеков номидаги Халқлар дўстлиги университети, Чимкент шаҳри,
Қозоғистон Республикаси;

³Ажиниёз номидаги Нукус давлат педогогика институти, Нукус шаҳри, Қорақолпоғистон
Республикаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502335>

Аннотация. Ушбу мақолада Қозоғистонда ўзбек тили ва адабиёти фанларини ўқитишнинг бугунги ҳолати ва истиқболлари таҳлил қилинади. Қозоғистондаги ўзбек диаспораси учун ушбу фанларнинг ўқитилиши миллий ўзликни сақлаш ва ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Мақолада таълим муассасалари сони, ўқитувчиларни тайёрлаш, ўқув дастурлари ва маданий ҳамкорлик каби масалалар кўриб чиқилади. Шунингдек, келажакдаги ривожланиш йўналишлари ва истиқболлар ҳақида ҳам фикр юритилади.

Калим сўзлар: адабиёт, проза, тилишунослик, интерактив усуллар, адабий ёндашиш.

Аннотация. В данной статье анализируется текущее состояние и перспективы преподавания узбекского языка и литературы в Казахстане. Преподавание этих дисциплин играет важную роль в сохранении и развитии национальной идентичности узбекской диаспоры в стране. В статье рассматриваются вопросы количества учебных заведений, подготовки преподавателей, учебных программ и культурного сотрудничества. Также обсуждаются направления и перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слово: литература, лингвистика, методика преподавание, методы обучение.

Abstract. This article analyzes the current state and future prospects of teaching Uzbek language and literature in Kazakhstan. The instruction of these subjects plays a crucial role in preserving and developing the national identity of the Uzbek diaspora in the country. The article examines aspects such as the number of educational institutions, teacher training, curricula, and cultural cooperation. It also discusses directions and prospects for further development.

Keywords: literature, methods, language, culture, training method.

Қозоғистонда ўзбек тили ва адабиёти фанларини ўқитиш миллий маданият ва тилни сақлаш, ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатдаги ўзбек диаспораси учун ана шу фанларнинг ўқитилиши уларнинг миллий ўзлигини сақлашда асосий омил ҳисобланади. Мактаблар ва таълим муассасалари: Қозоғистонда 136 та мактабда ўзбек тили ўқитилади. Шу жумладан, 20 та мактабда таълим тўлиқ ўзбек тилида олиб борилади, 121 та мактабда эса аралаш тилдаги синфлар мавжуд. 2019-2020 ўқув йилидан бошлаб, Қозоғистондаги олий таълим муассасаларида “Ўзбек тили ва адабиёти ўқитувчиси” ихтисослиги бўйича мутахассислар тайёрлаш йўлга қўйилди.

Барча илмий – амалий фанлар дунёни танишга, ўша нарсалар ҳақида изланишига, одамнинг дунёвий қарашларига қараб белигаланеди. Ҳар бир илм соҳаси ўз ахборотининг кўплигига, изланадиган тадқиқотларига кўра ечимини топади. Тил ва адабиёт методикаси кўплаган ахборотлар билан, яъни одамга таълуқли бўлади. Одам боласини ўқитиш ва тарбиялаш – қайси вақтда бўлса ҳам энг мукаммал ўринни эгаллайди.

Дарс жараёнини тузиш мураккаб иш ҳисобланади. У синкретлик билим ва меҳнатни талаб қилади. Ўқитувчи дарсининг ҳар бир поғонларида янгича усул-амаллар билан режалаган ва теория томонидан ҳам чуқур билимга эга бўлиши – дарс мавзусининг мақсадига етишига алоҳида ёрдам беради.

Ҳозирда Қозоғистонда айрим мактабларда ўзбек миллатининг вакиллари учун ўзбек тили ва адабиёти дарсликлари ўтилади. Қозоғистон Республикасининг Таълим ва фан министрлиги томонидан тасдиқланган китоблардан унумли фойдаланилмоқда. Умумтаълим мактабларининг 5-11 синф ўқувчиларига мўлжалланган китобларда ўзбек тили ва адабиётининг барча соҳалари тўлиқ келтирилган. Тилнинг шаклланиш тарихи, ўзбек тилини яратишга хисса қўшган олим-ёзувчилар, уларнинг ёзма манбалари китоб дарсликларида берилган. Умумтаълим мактабининг 5 синфига мўлжалланган “Ўзбек тили” китобида адабий тил ва матн ҳақидаги дастлабки маълумотлар, сўзларнинг тўғри ёзилиши, имло қоидалари, тиниш белгиларининг ишлатилиш ўринлари, матн турлари, лексикология, сўз туркумлари ҳақида, “Ўзбек адабиёти” китобида ўқув йили давомида бадиий асар ҳақида тушунчаларга эга бўлиб, Тўмарис, Широқ, Ойгул, Бахтиёр, Уч оғани ботирлар сингари қаҳрамонларнинг ҳаётий ҳиссиётлари билан танишади. Олис афсоналар садоси бўлимида “Сусамбил”, ўзбек адабиёти ёзувчилари Анвар Обиджон, Ҳамид Олимжон, Миркарим Осимларнинг меърослари ҳақида бўлса, иккинчи бўлимида манавиятимиз дурдоналари бўлмиш Алишер Навоий, Саъдий Шерозий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Фурқатларнинг ҳаёти ва ижоди, рубоийлари билан танишади. Учтинчи ва тўртинчи бўлимларида эса Абдулла Қодирий, Ҳамза Имонбердиев, Ғофур Ғуллом, Ойбек, Эркин Воҳидов, Ўткир Ҳошимов сингари қалами ўткир ёзувчиларнинг ҳикояларини ўқиб, таҳлил қилишади. Юқорида айтилган шоир-ёзувчиларнинг меъросларини ўтиш жараёнида ўқитувчи замонавий усуллардан унумли фойдаланиш мақсадида “Адашган воқеалар” амалини қўлланиш орқали асар матнidan олинган воқеаларни ўз ўрнига тўплайди. “Балиқ скелети” ёки “Фишбоун” усулида ўрганилаётган масалани балиқ расми асосида ёритиб беришлари керак. Бу ерда балиқнинг боши – мавзу масаласи, устки тармоқлари – асардаги тасвирлар, остки тармоқлари – келтирилган далиллар, куйруғи – асар ҳақида ўқувчи ўз фикрини билдиради.

Умумтаълим мактабининг 6 синфига аталган “Ўзбек тили” китобида ўзбек тилшунослиги соҳасининг бошланғич маълумотларини ўзлаштиради, фонетика, лексикология, орфография ва орфоэпия, морфология бўлими бўйича батафсил маълумотларга эга бўлади. “Ўзбек адабиёти” дарслигида халқ оғзаки ижоди намуналари, халқ кўшиқлари, ю топишмоқлар, эртақлар, унинг турлари, жанрлар ва адабий образлар ҳақида, ёзувчи-шоирлардан эса Худойберди Тўхтабоев, Саид Аҳмад, Муқимий, Зулфия, Одил Ёқубов, Абдулла Қаҳҳор ва бошқа ёзувчиларнинг меҳнатлари билан танишиб, ўрганади. 7 синфнинг “Ўзбек тили” китобида нутқ товушлари, сўзлар, иборалар ва уларнинг грамматик белгилари жиҳатидан фарқ қилувчи гуруҳлари, матнлар юзасида ишлаш бўйича топшириқлар берилади, сўз туркумларини матн ичидан ажратишни, матндан отларни топишни, олмош ва унинг турлари ҳақида маълумотга эга бўлиб, берилган топшириқдан, матндан сўзларни таҳлил қилиш каби амалларни бажаради.

Масалан, китобнинг 26 бетида берилган 17-машқдан берилган гапларни кўчириб ёзади, ундан кейин эса матндан олмошларни белгилап, гаптаги вазифасини аниқлайди, ажратилган бўлақларни гуруҳларда изоҳлаб, топшириқларни бажаради. Бу топшириқларни бажаришда ўқувчининг мулоқот маданиятини, сўзлаш ва ёзиш билимлари олдинги ўринга чиқади. “Ўзбек адабиёти” китобида халқ оғзаки ижодидан, ўзбек адабиёти тарихидан, янги ўзбек адабиётининг қимматбаҳо меъросларини ўқиб ўрганади. Атойининг ғазаллари, Навоийнинг “Сабъаи сайёри”, Турди Фароғийнинг ғазалларидан, Увайсийнинг, Ниёзийнинг, Қодирийнинг, Муҳаммад Юсуфнинг шеърини тўпламларидан бахраманд олади. Шеър санъатининг жанрлари билан танишиб, таҳлиллар қилади. Қўшимча билимларини ошириш мақсадида, тарбиявий-манавий кечаларини ташкилот этиб, Навоийхонлик, ғазалхонлик каби беллашувларда иштирок этишади.

Шунингдек 8 синфга аталган “Ўзбек тили” фанидан қадимги туркий ёзувлар, ўзбек ёзуви, ёзувларнинг шаклланиш тарихи, ёзма ёдгорликлар ҳақидаги маълумотларга эга бўлади. “Қадимги туркий ёзувлар – тилимиз асоси” мавзусини ўтиш борасида “ассоциация” усули асосида она тилига хос хусусиятларни тўплаштиради. “Венн диаграммаси” усулини фойдаланиб, адабий тил билан халқ тили ўртасидаги фарқни топиб, ўхшаш томонларини ёзади. “Ўзбек адабиёти” ўқувлигида “Кунтуғмуш” достонидан бошланиб, туркий халқларга мерос бўлган Кутадғу билиг, Муҳаббатнома, Сухайл ва Гулдурсун, Лутфийнинг, Навоийнинг, Моҳларойим Нодиранинг ғазаллари билан, Мирзо Улуғбек ҳамда Максуд Шайхзоданинг ҳаёти ва ижоди берилган. Ўқувчиларга дарслар қизиқарли бўлишлари учун “Мирзо Улуғбек” фожиасидан парчалар берилган. Бу мавзуни ўтишда ўқувчилар орасидан қатнашувчилар танлаб олиниб, “Асарни жонлантириш” усули орқали берилган рўлларга мослаб кўринишларини намойиш этишади. Дарс ўқувчиларга қизиқарли, китобдан ўқиганини жонли ижорда кўриб тамоша қилиш, мантиқий ўйлашларини, нутқ маданиятини, сахна олдида эркин гапиришга ундайди. Китобнинг иккинчи қисмида тарихий ҳақиқатларни гапирувчи роман-асарлар авторлари Усмон Носирнинг “Нил ва Рими”, Асқад Мухторнинг “Кўрқоқликнинг тўлови” (Чинор романидан парча), Саид Аҳмаднинг “Уфқ” романидан парча, Тўра Сулаймоннинг “Илтижо”, “Армон”, “Гул бир ён, чаман бир ён” каби мерослари ўқиб ўрганилади. Ўзбек адабиётининг эрка қизи Ҳалима Худойбердиеванинг “Дориломон кунлар келди”, “Бегим, сизни худойим”, “Шунчаки” каби шеърлари берилиб, ўқувчи қалбига шодлик сийлайди.

9 синфнинг “Ўзбек тили” дарслигида она тили сифатида алоқа тили ва билим олиш воситаси сифатида ўқитишни, сўз, сўз бирикмалари, гапларнинг матн ҳосил қилишдаги хизматини танитиш, тил бирликларининг ўзига хос хусусиятларини ажратишни, тил фаолияти давомида оғзаки ва нутқ меъёрларини ўзлаштиришни ўрганади. Дарслик давомида ўқувчилар дунё тиллари ҳақида маълумотларга эга бўлади, ҳозирги кундаги энг кенг тарқалган тилларнинг этимологияси ва халқининг урф-одати билан яқиндан танишади. Шунингдек дарс давомида берилган матн ва бошқа топшириқларни бажариш борасида ўқувчилар боғловчилар, унинг турлари, содда ва қўшма гаплар, турлари, нисбий сўзлар, эга ва кесим, тобе гаплар, кўмакчи ва юкламалар, лексик-грамматик воситаларнинг қоидаларини ўрганиб, матн ичида келган ҳолда ажратиб олишни ўрганишади. Ушбу синфнинг “Ўзбек адабиёти” китобида билим олувчи ёшлар бутқунлар адабиётнинг энг сара асар ҳамда дostonлари билан танишиб, бадий адабиётларда тасвирланган серқирра ва таъсирли бўлган асарларни ўқиб, улардаги қаҳрамонларнинг бошидан кечган воқеаларини психологик томонлама таҳлил қилишади. Ўқув йилнинг

бошида “Алпомиш” достони билан танишади. Дарсликда берилган достонни ўқиб тугатганидан кейин қуйида кўрсатилган методлар орқали топшириқларни бажаришади:

<p>Турмуш ва соғаларга жавоб бериш</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. «Ақлий ҳужум»: Қўнғирот эли нима учун ўн олти уруғли? Бойбўри ва Бойсарп кимлар? 2. Бийларга тўйларда қандай «хурмат» кўрсатилади? Сабабини изоҳланг. 3. Ака-укаларнинг бош орзулари қандай? Сизнингча, фарзанд инсоннинг бахтли бўлишига қандай таъсир кўрсатади?
<p>Тарғил ва талқин</p>		
<p>Баҳолаш ва қийсий таҳлил</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Асардан ҳозирги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган фикрларни топиб, «Дебат» усулини қўлланг. Достон гоёсини аниқланг. 2. Достон ҳақидаги дастлабки фикрларингизни «5 дақиқали эссе» усули орқали ёритинг.

Расм - №1. “Алпомиш” достони бўйича дарсликда берилган топшириқ.

Китобнинг бундан кейинги бўлимларда туркий халқлар маданияти тарихида ҳам, жаҳон тарихи тараққиётида ҳам муҳим ўрин тутган Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ҳаёти ва ижоди, “Бобурнома” мемуар асари билан танишади. Шунингдек йил давомида Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” достони, Амирийнинг, Завқийнинг, Аваз Ўтарнинг, Омон Матжоннинг ғазаллари ва шеърӣ тўпламлари, Тохир Маликнинг “Сўнги ўқ” қиссаси, Шавкат Раҳмон, Усмон Азим, Абдували Қутбиддин, Азиз Саид сингали шоир-ёзувчиларимизнинг меросларини ўқиб ўрганишади.

10-11 синфнинг “Ўзбек тили”, “Ўзбек адабиёти” дарслигини ўқиб-ўрганиш мобайнида йил бўйи ўқувчининг бўчида функционал саводхонликларини такомиллаштиради, тил ва адабиёт ҳақида шаклланган билимлари асосида нутқий фаолиятнинг барча кўринишларни, яъни тинглаш, сўзлаш, ўқиш ва ёзиш бўйича ўқувчиларда нутқи фаол ижодий шахс сифатида ривожлантиришга йўл очади. Адабиёт дарсликларидида туркий халқларига мерос бўлган Юсуф Ҳос Ҳожиб, Аҳмад Югнакийнинг асарлари ва ғазаллари билан танишади. Алишер Навоийнинг “Ҳамса”, “Лайли ва Мажнун”, “Сабаи Сайёр” достонларидан парчаларни ўқиб, сахна кўринишларини кўрсатиш орқали дарсни мустаҳкамлайди. Шунингдек, ўзбек адабиёти фани ўрганаётган асарларнинг ғоявий-бадий мазмунини, ижтимоий-тарихий ҳамда манъавий-эстетик

жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилишга қодир, мантиқий фикрлай оладиган, ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини такомиллаштириш устида тинимсиз меҳнат қилишга тайёр инсонни, унинг маънавий кадриятларини шакллантиришда ёрдам беради.

Миллатнинг эстетик савиясини юксалтиришга, халқнинг маънавий талаб-эҳтиёжларини таъминловчи бадиий баркамол асарлар яратган ёзувчи-шоирларимиздан кам эмасмиз. Бизнинг ҳавас қилса арзийдиган буюк тарихимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган улуғ аждодларимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган буюк келажагимиз, буюк адабиётимиз ва санъатимиз ҳам албатта бўлади.

Қозоғистонда ўзбек тили ва адабиёти фанларини ўқитиш миллий маданиятни сақлаш ва ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги кундаги саъй-ҳаракатлар ва келажақдаги режалар ушбу фанларнинг ривожини учун мустаҳкам пойдевор яратади. Ўқитувчилар тайёрлаш масаласи ҳам долзарб аҳамиятга эга. Бугунги кунда, айниқса, яқин келажақда мактабларда ўзбек тилидан дарс берадиган ўқитувчиларнинг аксарияти нафақа ёшига яқинлашиб қолганлиги учун кадрлар танқислиги яққол сезилаётган эди. Шу боис, ушбу ихтисосликни ўз вақтида очиш орқали ўзбек тили муассасалар учун фойдали иш қилинди. Истиқболда, таълим сифатини ошириш, ўқув дастурларини янгилаш, замонавий педагогик технологияларни жорий этиш ва ўқитувчиларнинг малакасини ошириш режалаштирилмоқда. Шунингдек, Қозоғистондаги ўзбеклар шеvasи ва фольклорини ўрганиш, "Қозоғистондаги ўзбек шевалари атласи" ни яратиш каби лойиҳалар амалга оширилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Қозоғистонда ўзбек тили ва адабиёти фанларини ўқитиш миллий маданиятни сақлаш ва ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги кундаги саъй-ҳаракатлар ва келажақдаги режалар ушбу фанларнинг ривожини учун мустаҳкам пойдевор яратади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Умумтаълим мактабларининг 5-11 синфлари учун “Ўзбек тили”, “Ўзбек адабиёти” китоблари, Алматы: Жазушы, 2019 йил
2. <https://tashenev.edu.kz/>
3. <https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/article/details/133632?lang=kk>